

Bo'lajak o'qituvchilarda tibbiy bilimlarni rivojlantirish orqali shikastlanishlarni oldini olish

- 1. Umrzakova Rohila Zakirovna.**- Andijon davlat tibbiyot instituti Gospital terapiya va endokrinologiya kafedrası dotsenti
- 2. Akbarova Dono Rahmatdjanovna** - Toshkent davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada tibbiy nazorat turlari, sport tibbiyoti fanida birinchi yordam berish turlari va ularni oldini olishning asosiy vazifalari batafsil yoritilgan. Shuningdek, universitet talabalarida tibbiy bilimlarni boyitish maqsadida tibbiy nazorat turlari va jarohatlanishni oldini olish bo'yicha tushunchaga ega bo'lish imkoniyatlari ochib berildi.

Kalit so'zlar: Tibbiy nazorat, sport tibbiyoti, jarohatlanish, tibbiy birinchi yordam, birlamchi yordam, falaj, pravarish, amputatsiya, jarrohlik.

Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются виды врачебного контроля, виды оказания первой помощи в науке спортивной медицины и основные задачи их профилактики. Студентам университета также были предоставлены возможности для понимания типов контроля большеберцовой кости и предотвращения травм с целью обогащения медицинских знаний.

Ключевые слова: медицинское наблюдение, спортивная медицина, травмы, первая медицинская помощь, первичная медицинская помощь, паралич, уход, ампутация, хирургия.

Annotation. This article discusses in detail the types of medical control, types of first aid in the science of sports medicine and the main tasks of their prevention. University students were also provided with opportunities to understand the types of tibial control and injury prevention in order to enrich medical knowledge.

Keywords: medical supervision, sports medicine, injuries, first aid, primary medical care, paralysis, nursing, amputation, surgery.

Jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlash modelini amalga oshirishda talabalarning tayyorgarligini shakllantirish jarayoni pedagogik faoliyat uchun muhimdir. Bajarish bilish faoliyati, unga muayyan tarzda muomala qilish, inson o'zida yangi sifatlarni shakllantiradi. Bularning rivojlanishi fazilatlar kasbiy mehnatni insonparvarlashtirish va jismoniy madaniyat fakultetlari bitiruvchilarining kasbiy funksiyalarini universallashtirish orqali targ'ib qilinadi.

O'zbekiston Res'ublikasi Prezidentining 2018-yil 7-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5590-son Farmoni imzolandi. Farmonga muvofiq: 2019-2022-yillarda yuqumli bo'lmagan kasalliklar profilaktikasi, aholining sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash va jismoniy faolligi darajasini oshirish Konsepsiyasi, 2019-2022-yillarda aholining sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash va jismoniy faolligi darajasini oshirish chora-tadbirlari Dasturi tasdiqlandi [1].

Tibbiy nazorat sog'liqni saqlash tizimining ajralmas qismi bo'lib, jismoniy

tarbiya va sportni tibbiy kuzatishni ta'minlaydi. Tibbiy nazorat sport tibbiyotining amaliy qismi bo'lib hisoblanadi.

Sport tibbiyoti - bu yosh va faol rivojlanayotgan fanlardan biri bo'lib, mashg'ulotlar vaqtida murabbiylar va sportchilar uchun eng katta ahamiyatga ega.

Sport tibbiyoti - bu sport va jismoniy tarbiyaning inson tanasiga ta'sirini o'rganadigan klinik tibbiyotning bir qismi bo'lib hisoblanadi. Umuman olganda, sport shifokorlari inson tanasi bilan ishlaydi. Sport tibbiyotining eng muhim tarkibiy qismi bu sport nazoratidir [2].

Uning vazifalari quyidagilardan iborat:

- jismoniy faoliyatga moslashishni o'rganish;
- jismoniy madaniyatning ijtimoiy roli aholining barcha kontingentlarining sog'lig'ini mustahkamlash omili sifatida;
- o'quv jarayonini boshqarishda ishtirok etish;
- ommaviy sog'liqni saqlash ishlarini tibbiy qo'llab-quvvatlashning tashkiliy va boshqaruv shakllarini ratsionalizatsiya qilish;
- yosh sportchilarni tayyorlash, shuningdek, yuqori yutuqlar sporti, jinsiy va antidoping nazorati va boshqalar.

Sport tibbiyoti sportchilarning jarohatlanishini oldini olish, davolash va reabilitatsiya qilish bilan shug'ullanadi.

O'zbekistonda jismoniy tarbiyaning rivojlanishi bilan bir qatorda tibbiyotning yangi mustaqil tarmog'i jismoniy tarbiyada tibbiy nazorat vujudga keldi. Jismoniy tarbiya g'oyalarining tibbiyot faniga kirib borishi XVIII asr oxiri — XIX asr boshlariga to'g'ri keladi. P. F. Lesgaft va V. V. Gorinevskiy jismoniy tarbiya muammosining asoschilariga aylandi. Hozirgi bosqichda sport tibbiyoti va tibbiy nazoratning asoslari 50 va undan keyingi yillarda Moskvadagi jismoniy tarbiya

ilmiy-tadqiqot institutida bo'limni boshqargan S. P. Letunov va R. E. Motilyanskaya tomonidan qo'yildi. V. E. Vasileva, D. F. Deshin, V. K. Dobrovolskiy, S. M. Ivanov, G. I. Krasnoselskiy, I. A. Krachko va boshqalar 40-50-yillarda tibbiy nazoratni takomillashtirishga katta hissa qo'shdilar. Keyingi 60-70-yillarda sport tibbiyoti, tibbiy nazoratning turli bo'limlari, tibbiyot institutlari va jismoniy tarbiya institutlari kafedralarida, jismoniy tarbiya va sport ilmiy-tadqiqot institutlarida L. A. Butchenko, V. K. Velitchenko, G. R. Gigineyshvili, N. D. Graevskaya, N. A. Zagorskaya, V. L. Kar'man, G. M., F. G. Lapitskiy, L. N. Markov, E. A. Pirogova, V. S. Odil sudlov, S. B. Tixvinskiy, S. M. Xrushchev, D. M. Zverava, A. V. CHogovadze va boshqalar faoliyat yuritdilar [3].

Jismoniy tarbiya va sportni har tomonlama rivojlanishi uchun insonning barkamol alohida o'rni mavjud. Shuningdek talabalarga jismoniy tarbiya va sport fanlarida tibbiy bilimlar bilan boyitishimiz zarur.

Sport tibbiyoti tibbiyotning muhim sohasidir, chunki u sportdagi jismoniy tayyorgarlik va jaroxatlarning profilaktika, davolovchi va rehabilitatsiya jihatlari bilan shugullanadi.

Sport tibbiyotining asosiy vazifasi jarohlardan keyin sportchilarni tezda tiklashga qaratilgan, shuningdek, sportchilarga profilaktika, rehabilitatsiya va davolovchi tibbiy xizmatlarni taklif etadi [4].

Sport tibbiyoti ko'plab sportchilarning tez tiklanishini kafolatlaydigan innovatsion davolash usullarini ishlab chiqishga hissa qo'shgan fandır. Turli xil sinamalar, metodlar, yangicha usullar orqali mushaklarning yaxlitligini, to'qima kuchini, harakatchanligini va bo'g'imlarning mustahkamligini tiklash, jarohatlanishni oldini olish mumkin.

Amerika osteopatik Sport tibbiyoti Akademiyasi (ACSM) sport tibbiyoti

yordam ko'rsatish sinfini ikki turga ajratgan, jarrohlik yordami va birlamchi yordamga bolgan.

Jarrohlik parvarishiga jarrohlik amaliyotlari kiradi.

Birlamchi tibbiy yordam jarrohlik bilan bog'liq bo'lmagan barcha boshqa tibbiy muolajalarni o'z ichiga oladi. Birlamchi tibbiy yordamning ba'zi jihatlari sportchilarga jismoniy faollik va kuchni rivojlantiradigan ovqatlarni tanlashda yordam beradigan parhez ko'rsatmalarini o'z ichiga oladi [5].

Sport tibbiyoti mutaxassislari jismoniy faoliyat bilan bog'liq jarohatlarni tashxislash va davolashga ixtisoslashgan bo'lib, sportchilar duch keladigan shikastlanishlarning asosiy turi-bu xavfli mash'ulot usullari natijasida kelib chiqqan mushaklar va bo'g'imlarning deformatsiyasiga katta ahamiyat berishi kerak [6].

Bo'lajak o'qituvchilarga sport tibbiyoti bo'yicha bilimlarni rivojlantirishimiz kerak, har bir tibbiy bilimga ega o'qituvchi yoki murabbiy kelajakdagi jarohatlarning oldini olishga yordam beradi, bu yesa sportchilarga natijalarini yaxshilashga imkon beradi. Jismoniy jarohatlar sportchilarga qattiq og'riq va azob-uqubatlarni keltirib chiqaradi, chunki ba'zida ularni davolash uchun ko'p vaqt ketadi. Bundan tashqari, ular ba'zan sportchilar faoliyatiga chek qo'yib, turli xil fojialarga olib keladi.

Ayniqsa, eng achinarli holatlar sportchini yoki shug'ullanuvchini falaj yoki organ amputatsiyasiga olib kelishi insonning hayotiga katta xafv tug'diradi, ushbu xafvlardan xoli bo'lish maqsadida sport tibbiyotining roli juda katta. Bundan tashqari, uning xizmatlari muhim ahamiyatga ega, chunki ular sportchilarning ishlashi va xavfsizligini yaxshilashga yordam beradi.

Ko'rsatma va tavsiyalar:

1. To'g'ri tashkil qilingan tibbiy nazorat chora-tadbirlari o'quvchi-talabalar yoki sportchilar organizmi jismoniy rivojlanish darajalarini aniqlashga yordam beradi.

2. Sog'lig'ida nuqsoni bo'lgan va tug'ma kasalliklarga ega bo'lgan o'quvchilar bilan sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya tadbirlari shifokor nazorati va tavsiyasi asosida tashkil etilishi kerak.

3. Vaqtinchalik kasallikka chalingan tayyorlov guruh a'zolari bo'lgan o'quvchilar bilan davolash muolajalari o'tkazish, ular organizmini tez tiklanishiga hamda kasalliklarni oldini olishga yordam beradi.

4. Maxsus va tayyorlov tibbiy guruh a'zolari bo'lgan jismonan zaif va vaqtincha kasal o'quvchilar bilan davolash muolajalari o'quv kun tartibi jarayonida hamda yashash joylari va oilada o'tkazib borish maqsadga muvofiqdir.

5. Davolovchi jismoniy mashqlar sifatida harakatli o'yinlar, sayrlar, chiniqtirish muolajalari qabul qilish, massaj muolajalarini olish va shaxmat-shashka o'yinlaridan foydalanish mumkin [7].

Hulosa qilib aytganda, har bir o'quvchi-yoshlar va bo'lajak o'qituvchilar tibbiy bilimlarga ega bo'lishi, nafaqat sportchilarning, balki o'zini o'zi nazorat qilishi, jarohatlar va kasalliklarning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rishi, shuningdek sportda shikastlanishning oldini olish va shikastlangan yoki jarohatlangan sportchi va shug'ullanuvchiga birinchi tibbiy yordam ko'rsata olishi zarurligini puxta o'rgatishimiz kerak.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5590-son Farmoni.

2. Gazieva Z.Yu., Nurmuhamedov Q.A., Sport tibbiyoti fanidan ma'ruzalar to'plami -2012 y
3. <https://www.med-prof.ru/sportivnaya-medsina-i-lfk/osnovy-vrachebnogo-kontrolya/>
4. <https://asmedtrade.com/info/articles/sportivnaya-medsina/sportivnaya-medsina/>
5. Дубровский В. И., Спортивная медицина - Москва, 1998 г
6. Энгербретсен, Ларс и Штеффен Катрин. Важность спортивной медицины, Британский журнал спортивной медицины 43 (2009): 961-962. Распечатать.
7. Снук, Джордж. История спортивной медицины. Американский журнал спортивной медицины 12.4 (2011): 252-254. Распечатать.
8. Людмила Миллер., Спортивная медицина// учебное пособие – М, 2015 г
9. Piter Brukner., Clinical Sports Medicine, 1993 y
10. Myatt Merfi., Minimize Injury, Maximize Performance: A sports Parents Survival Guide – 2018